

SISTEMA DE GERENCIAMENTO E RESERVA DE SALAS: SIMPLE RESERVE

DOI: 10.5281/zenodo.17579599

Giovanna Santos Cardoso¹

¹Informática para Internet – IFC - Campus Sombrio
giovannacardoso.ifc@gmail.com
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8781300490270858>

Josias Peçanha Lopes da Fonseca²

²Informática para Internet – IFC - Campus Sombrio
lopesjosias98@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0611083473584833>

Tatiane Estácio de Paula³

³Nome do curso – IFC - Campus Sombrio
tatiane.paula@ifc.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1692118029971590>

Jéferson Mendonça de Limas⁴

⁴Nome do curso – IFC - Campus Sombrio
jeferson.limas@ifc.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7704365810960301>

AT23: Tecnologias Digitais na Educação e na Pesquisa.

Introdução: Considerando a dinâmica das instituições de ensino e o número de atividades desenvolvidas por essas instituições, são imprescindíveis ações que favoreçam a organização administrativa, bem como as atividades pedagógicas. Entretanto, mesmo o Instituto Federal Catarinense - Campus Sombrio, sendo uma instituição com mais de quinze anos de existência, o mesmo ainda não possui uma ferramenta adequada para administrar os espaços físicos da escola. Um dos desafios enfrentados na administração dos ambientes refere-se à organização dos agendamentos das salas, dado que esse processo apresenta limitações, não possuindo uniformidade, com parte dos registros sendo realizados em planilhas eletrônicas e outra parte manualmente. Essa situação favorece a duplicidade e o conflito de informações, dificulta a integração e ocasiona perda de dados, comprometendo a efetividade do processo. **Objetivo:** À vista dessas limitações, o presente trabalho contempla o desenvolvimento de um sistema de agendamento e reserva de salas denominado Simple Reserve. Com ele, é possível centralizar as informações referentes às salas e às suas respectivas reservas, por meio de uma interface amigável e de fácil entendimento. No que diz respeito à administração da escola, o sistema permite o controle dos horários, o cadastro de salas e usuários, além da visualização de todos os agendamentos vigentes. **Metodologia:** Este trabalho enquadra-se como uma pesquisa aplicada, buscando gerar novos conhecimentos e apresentando uma aplicação prática voltada a uma realidade institucional. O desenvolvimento do projeto foi segmentado nas etapas de identificação do problema, levantamento de requisitos, modelagem, prototipação das telas, desenvolvimento e fase de testes. **Resultados:** O sistema foi proposto para prover recursos

como controle de horários dos espaços físicos, cadastro de salas, emissão de relatórios pessoais e gerais, controle de acesso dos usuários e recuperação de senha. Na interface inicial, é possível acessar todas as reservas feitas pelo usuário e cadastrar novos agendamentos. Ao clicar em qualquer evento na tela, é exibida uma janela modal contendo as principais informações. À esquerda, encontra-se a barra lateral, principal meio de navegação entre as funcionalidades do Simple Reserve, por meio da qual o usuário acessa as funções de visualização das reservas do dia, cadastro, pesquisa de salas, emissão de relatórios e encerramento de sessão. Na tela de cadastro, é solicitado obrigatoriamente o nome do evento, sala, data e horário de início e término da reserva; opcionalmente, o usuário pode preencher observações. Caso o horário já possua uma reserva, o sistema emite um alerta informando o período de ocupação. A tela do administrador permite cadastrar salas e suas particularidades, como tipo de mesa, sala, andar e bloco, além de gerenciar usuários e níveis de acesso. Pelo gerenciador de reservas, é possível visualizar todas as reservas e emitir relatórios filtrando por usuário, sala, data ou horário. **Conclusão:** No estágio atual, a metodologia proposta e os recursos utilizados mostraram-se efetivos. Como trabalhos futuros, espera-se a implementação da API de login da Google, a visualização das reservas de outros usuários e a opção de envio de e-mail, ampliando a usabilidade e a integração do sistema.

Palavras-chave: Gerenciamento; Reservas; Sistema; Salas; Tecnologia.